

«Con eterna voce al mondo intero ammoniscono fraternità»: i “martiri di Kindu” e il culto dei soldati caduti per la pace*

Matteo Caponi

1. *Bravi italiani, cattivi congolesi*

Negli ultimi quindici anni i fatti di Kindu sono tornati all’attenzione delle cronache e dell’analisi storiografica, dopo essere stati a lungo pressoché dimenticati. Amoreno Martellini ha recentemente dedicato all’argomento la prima monografia di carattere scientifico, collocando il racconto e l’elaborazione pubblica di quell’eccidio, avvenuto l’11 novembre 1961, nel processo di transizione che la Penisola stava vivendo sul piano politico, sociale e culturale¹. La notizia che tredici aviatori appartenenti alla 46^a aerobrigata di stanza a Pisa, in servizio sotto l’egida delle Nazioni Unite, erano stati trucidati da una banda di miliziani dell’Armée Nationale Congolaise fedeli al “lumumbista” Antoine Gizenga irruppe infatti nell’Italia del boom economico, del “fanfanismo” e della modernizzazione neocapitalista dei consumi. La brutale uccisione dei militari, coinvolti nella missione Onuc finalizzata a ristabilire la pace nell’ex-Congo belga dilaniato dalla guerra civile, suscitò forti emozioni collettive. Mai, dalla fine del secondo conflitto mondiale, l’opinione popolare si era mobilitata in modo così partecipe per omaggiare dei soldati morti sotto i colori della neonata Repubblica.

Quel culto dei caduti, per quanto oggi possa sembrarci fugace, costituì una reazione tutt’altro che ovvia. Dopo l’ingloriosa fine della guerra fascista e le devastazioni del conflitto totale, infatti, i soggetti detentori della religione della patria, in primo luogo le Forze Armate, erano andati incontro a un grave deficit di credibilità. Inoltre, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, nel sentire comune – complice la minaccia atomica – cominciò a maturare un cambio di paradigma che avrebbe destrutturato «il mito dell’esperienza di guerra» e il nesso «viril-militare». Il patto tra lo Stato e il cittadino si avviò sempre di più ad essere misurato in termini di benessere e diritti sociali, e non «di devozione, sacrificio ed eroismo sul campo di battaglia»². Il 1961, a tale proposito, marcò un importante spartiacque simbolico: l’anno del centenario dell’Unità, nonostante il revival nazional-patriottico, vide anche l’esordio della marcia Perugia-Assisi, emblema di un pacifismo che contestava radicalmente la nobiltà della guerra e l’esaltazione marziale del *pro patria mori*. Eppure l’ascesa di una mentalità “post-eroica” non decretò affatto l’eclisse, nel discorso pubblico, del modello ideale della morte del soldato; al contrario, quel manufatto culturale, che aveva dominato l’età d’oro degli Stati nazionali, continuò a rivestire un’indubbia valenza normativa.

Il caso di Kindu è una prova di tale apparente contraddizione. L’effusione di sangue in un teatro di guerra poté ancora una volta essere presentata come la quintessenza

* This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 794780.

¹ A. Martellini, *Morire di pace. L’eccidio di Kindu nell’Italia del «miracolo»*, Bologna, il Mulino, 2017.

² M. Mondini, *Una guerra ancora nobile. Miti guerrieri nell’Italia dell’età posteroica (1945-61)*, «Storica», XVIII (2012), 53, pp. 96 e 101.

dell'ethos sacrificale e sintetizzata nel dispositivo retorico del martirio³. I tredici italiani passarono alla storia, per l'appunto, come i “martiri di Kindu”, etichetta che richiamava il codice nazional-patriottico di origine romantica, ma anche, evidentemente, un significato cristiano non necessariamente correlato all'epica guerriera. Non a caso, il massacro si verificò nella cornice di una “missione di pace”. Oggetto della narrazione dell'epoca furono uomini in uniforme, che però – al contrario delle truppe Onuc indiane, malesi, svedesi o irlandesi – non furono impiegati in operazioni di combattimento, bensì ingaggiati per azioni di supporto logistico, con lo scopo di rifornire i caschi blu di viveri, medicinali, equipaggiamenti, e trasportare civili e personale militare mediante collegamenti aerei tra Léopoldville e le province orientali controllate dai lumumbisti.

L'uccisione degli aviatori fu così ricondotta a un barbaro delitto contro benefattori disarmati, assaliti a tradimento nella locale mensa Onu. Questa descrizione vittimizzante non fece che consolidare il mito del “bravo italiano”, impostosi come uno dei pilastri della ricostruzione postfascista. Il massacro fu l'occasione per rilanciare la tesi apologetica dell'innata generosità degli italiani, inclini – in virtù di un'indole naturalmente cristiana – a comportarsi da “buoni samaritani” verso i popoli bisognosi ed estranei a un bellicismo fatto di odio, brutalità e sopraffazione. Si trattava di un cliché ben radicato nel secondo dopoguerra, funzionale a «dimenticare l'Asse», allontanare l'ombra dell'imperialismo dal carattere italiano e, in ultima analisi, rimuovere le colpe del passato fascista attraverso la rivendicazione della supposta vocazione umanitaria di un intero popolo⁴.

La Chiesa cattolica giocò un ruolo essenziale in tale processo, trovandosi ad occupare lo spazio lasciato sguarnito da uno Stato che, dopo il naufragio dell'esperimento totalitario fascista, faticava a farsi carico della religione civile dei morti. Fin dall'Ottocento – e soprattutto a partire dalla Grande Guerra – gli attori ecclesiastici avevano infatti recitato una parte di spicco nel discorso pubblico sui caduti, assimilando il dovere verso la nazione a una virtù cristiana. Il martirio *pro patria* aveva costituito il nodo più spinoso della teologia e della pastorale bellica. La convinzione che il combattente accedesse al Paradiso in virtù della propria generosa immolazione, benché rifiutata sul piano dottrinale, fu spesso avallata “per similitudine”, attraverso un doppio meccanismo argomentativo. Da un lato, si poté affermare che il sacrificio del caduto rappresentava un atto di amore verso il prossimo talmente perfetto da garantire una giustificazione extra-sacramentale e dunque il premio della vita eterna⁵. Su questa posizione influi la svolta neotomista in base alla quale la confessione della fede si identificava non soltanto con la «*veritas fidei credenda, sed etiam quaevis virtus exercenda, quatenus a Deo praecipitur et commendatur*»⁶; sussisteva perciò la fondata speranza che perfino un bene mondano – il dovere patriottico, o l'impegno per la giustizia e la pace – potesse divenire fonte di martirio *secundum quod in Deum refertur*. Dall'altro lato si ventilò un parallelo “passiocentrico”, per cui le atroci sofferenze patite dal soldato, accettate con disciplina e ras-

³ Sulla cui presenza nel discorso pubblico dell'Italia contemporanea rinvio a R. Mancini, *Il martire necessario. Guerra e sacrificio nell'Italia contemporanea*, Pisa, Pacini, 2015. Sul tema del sacrificio del soldato cfr. anche *Le sacrifice du soldat. Corps martyrisé, corps mythifié*, a cura di C. Benoit – G. Boëtsch – A. Champeaux – É. Deroo, Paris, CNRS Éditions-ECPAD, 2009.

⁴ Cfr. F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

⁵ Almeno da Mercier in poi, secondo la traiettoria teologica illustrata da D.J. Saunders, *The Supernatural Value of a Soldier's Death*, «Theological Studies», VI (1945), 1, pp. 35-44.

⁶ Così H. Noldin, *Summa theologiae moralis. Scholarum usui*, vol. I, Oeniponte, Typis et sumtibus Feliciani Rauch (C. Pustet)³⁻⁴, 1904, p. 279.

segnazione, equivalevano a un Calvario santificante; nell'orizzonte della *via crucis*, diverso da quello bellicoso della crociata, la guerra diventava "santa" non perché condotta da una nazione eletta, ma perché occasione meritoria di espiazione dei peccati individuali e sociali attraverso l'effusione di sangue⁷.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l'ecatombe delle due guerre mondiali orientò dunque l'insegnamento ecclesiastico nella direzione di una rinnovata sacralizzazione della morte in divisa, condensata nella tipica forma del rito funebre di suffragio. Dopo il 1945, tuttavia, questa tendenza si accompagnò al depotenziamento del nazionalismo cattolico che aveva infiammato i cuori dei credenti. L'esito più immediato fu che la cultura ecclesiastica inquadrò la morte del soldato in una definizione di martirio in grado di allentare il nodo tra la religione del sacrificio e il culto della nazione. La celebrazione cumulativa dei caduti di tutte le guerre si rivelò congeniale ad affermare un "patriottismo espiativo" incentrato sulle vittime di una violenza bellica subita (non voluta), come tali equiparabili in un omaggio indistinto fatto di compassione. Piuttosto che la glorificazione dell'eroismo militare, centrale fu l'idea di una redenzione dal fascismo attraverso la comunanza nel soffrire, al di là dei torti e delle ragioni. Ciò, peraltro, non escluse la perpetuazione di un nazionalismo banale, depurato degli aspetti più aggressivi, ma fermo nel rivendicare la superiorità morale dell'Italia cattolica⁸.

2. Martiri cristiani

Il bisogno di dare risposte allo sterminato lutto di massa figura tra gli elementi che solleccitarono la gerarchia ecclesiastica a superare il canone di santità martiriale, stabilito attorno al requisito dell'uccisione *in odium fidei*. In sintonia con i sentimenti "moderni", si fece strada un allargamento del concetto stesso di testimonianza cristiana, esemplificato dalla progressiva inclusione dei *martyres caritatis*, uccisi per motivazioni secolari (attinenti allo *ius naturae*), nella schiera dei "nuovi martiri" del Novecento. La graduale ed esclusiva identificazione del martirio con il dato dello spargimento di sangue ha concorso a erodere la sua originaria accezione di professione di fede. La «riscoperta della motivazione ultima del martirio come gesto di carità», destinata ad affermarsi a seguito della stagione conciliare, ha così favorito l'inclusione dei morti in interventi umanitari a

⁷ Sulla polisemia della riflessione cattolica sui "martiri in guerra" nel 1914-1918 cfr. M. Malpensa, *Il sacrificio in guerra nelle lettere pastorali dell'episcopato*, in *La Chiesa e la guerra. I cattolici italiani nel primo conflitto mondiale*, a cura di D. Menozzi, sezione monografica di «Humanitas», LXIII (2008), 6, pp. 918-924 e D. Foyer, *Guerre « juste » ou guerre « sainte » ? Tentatives théologiques pour interpréter et justifier la guerre, in Diocèses en guerre 1914-1918. L'Église déchirée entre Gott mit uns et le Dieu des armées*, a cura di X. Boniface – J. Heuclin, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018, pp. 253-265. Per un'ottica di più lungo periodo, mi permetto di rinviare a M. Caponi, *I cattolici italiani e la rivoluzione ungherese del 1956: anticomunismo, violenza insurrezionale, martirio*, «Italia Contemporanea», LXIX (2017), 283, pp. 66-93; Id., *Una Chiesa in guerra. Sacrificio e mobilitazione nella diocesi di Firenze 1911-1928*, Roma, Viella, 2018, pp. 34-39; Id., *Via crucis vs crociata. Memorie di cappellani militari italiani sul fronte dell'Isonzo (1919-1940)*, in *Soldati e quotidianità della guerra sul fronte dell'Isonzo*, a cura di M. Mondini, 2019 (in corso di pubblicazione).

⁸ Cfr. G. Schwarz, *Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, Torino, Utet, 2010. Sulla perpetuazione nel dopoguerra di una forma "debole" di nazional-cattolicesimo cfr. G. Formigoni, *L'Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Repubblica*, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 133-161.

difesa della pace e dei diritti umani nel catalogo degli *exempla* cristiani⁹. Le parole con cui la gerarchia ecclesiastica, gli ordinari militari e talvolta gli stessi pontefici hanno illustrato il *ministerium pacis inter arma* si situano proprio in questa logica. Nel post-11 settembre la celebrazione dei caduti come testimoni della pace evangelica e portatori delle «virtù proprie di ogni cristiano: l'amore ai poveri, lo spirito di sacrificio, il senso del dovere» è andata di pari passo alla raffigurazione neo-patriottica dei “bravi italiani”, animati dal criterio della misericordia, anche quando le loro regole d'ingaggio erano prettamente belliche¹⁰. Benedetto XVI ha difeso la possibilità di essere «militari per amore», «veri discepoli di Cristo» impegnati «a servire la propria Nazione favorendo la promozione dei fondamentali diritti umani dei popoli» e ad agire nei contesti di guerra affinché «i fratelli non si uccidano tra di loro»¹¹. Da ultimo, nel marzo 2018, anche Francesco ha riservato un saluto caloroso ai familiari dei caduti nelle missioni internazionali, alla presenza dell'ordinario militare per l'Italia Santo Marciànò. Mentre Bergoglio ha presentato i morti nelle missioni «di supporto alla pace» come «eroi della patria e dell'umanità» (in precedenza, però, aveva legato il loro suffragio alla denuncia della «follia» della guerra), Marciànò ha definito quel sacrificio «fatto per amore, fino all'olocausto», un «atteggiamento profondamente cristiano» e prima di tutto «umano», perseguito in obbedienza all'articolo 11 della Costituzione repubblicana¹².

Scopo di questo articolo è di indagare, in riferimento ai fatti di Kindu e all'interno delle coordinate fin qui tracciate, il contributo della Chiesa italiana alla genesi del culto dei caduti per la pace, divenuto egemonico nel magistero ecclesiastico a dispetto della diffusione di un pacifismo nonviolento di massa all'interno dello stesso mondo cattolico¹³. La riflessione sul massacro congolese si presta a numerosi spunti d'analisi, situandosi al crocevia di molteplici segnali di mutamento. In piena età giovannea, col Vaticano II alle porte, la Chiesa si accingeva a rivisitare il proprio atteggiamento verso i conflitti armati, percorrendo un itinerario tortuoso dalla cultura di guerra alla cultura di pace¹⁴. Cominciavano inoltre a sgretolarsi gli stereotipi dell'imperialismo e del razzismo coloniale che avevano influenzato l'azione missionaria e nutrito i pregiudizi verso le aree “emergenti” del pianeta, attraversate dalla decolonizzazione¹⁵. Sempre negli stessi anni si impose tra i cattolici un “nuovo universalismo”, che a differenza del vecchio in-

⁹ Cfr. V. Ciciliot, *I martiri della lotta alla mafia nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *L'immaginario devoto tra mafie e antimafia. Riti, culti e santi*, vol. I, a cura di T. Calìo – L. Ceci, Roma, Viella, 2017, p. 240 e *Le ambiguità del martirio: violenza, testimonianza, propaganda*, a cura di M. Rizzi, sezione monografica di «Rivista di storia del cristianesimo», XV (2018), 2.

¹⁰ Sono parole di Vincenzo Pelvi, ordinario militare dal 2006 al 2013, citate da M. Quirico, *Morire per la patria? La commemorazione dei caduti italiani in Afghanistan*, «Passato e presente», XXXIV (2016), 99, p. 125.

¹¹ *Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai partecipanti all'incontro internazionale per gli ordinariati militari*, 22 ottobre 2011, consultabile online su <w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111022_ordinariati-militari.html> (ultimo accesso 18 maggio 2019).

¹² *Papa su caduti in missione di pace: sono eroi della patria e dell'umanità*, consultabile online su <www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-03/papa-francesco-caduti-missione-pace-marciانو.html> (ultimo accesso 18 maggio 2019).

¹³ A. Santagata, «Invece dei missili». *I cattolici e la “profezia” della pace: dalla campagna per il Vietnam alla protesta di Comiso*, «Italia contemporanea» LXVI (2014), 276, pp. 423-447.

¹⁴ Cfr. D. Menozzi, *Chiesa, pace e guerra nel Novecento*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 169-287 e R. Moro, *Dalla cultura della guerra alla cultura della pace, in 1945. La transizione del dopoguerra*, a cura di G. Formigoni – D. Saresella, Roma, Viella, 2017, pp. 137-148.

¹⁵ M. Forno, *La cultura degli altri. Il mondo delle missioni e la decolonizzazione*, Carocci, Roma, 2017.

transigente – poggiante sulla nostalgia ierocratica per il potere arbitrario del papa – confidava nell'Organizzazione delle Nazioni Unite come strumento indispensabile per garantire la pace a livello mondiale e scongiurare il riproporsi del pericolo nazionalista¹⁶.

Il fatto che, da una prospettiva cattolica, l'abbinamento tra la categoria di martirio e i fatti congolesi risulti tutt'altro che artificioso è confermato da due dati. Il primo riguarda l'uso pubblico del sacrario dei caduti di Kindu, realizzato a Pisa all'indomani dell'eccidio, su progetto di Giovanni Michelucci. Ancora a distanza di quarant'anni – in occasione della cerimonia di dedicazione avvenuta nel maggio 2003, a seguito dei lavori di ristrutturazione per adeguare gli arredi sacri alle esigenze pastorali e liturgiche derivanti dall'erezione del tempio commemorativo in parrocchia – l'allora ordinario militare Giuseppe Mani ha parlato del tempio come di un luogo in cui «non soltanto si ricorda il sacrificio degli aviatori, ma insieme si celebra il sacrificio di Cristo». Tali affermazioni hanno avvalorato un parallelo – quello tra la morte del soldato e la morte di Gesù – che aveva da sempre rappresentato la pietra di scandalo della “cultura di guerra” ottonecentesca. Mani indicava nella cappella pisana una meta di pellegrinaggio, dove

incontrare tutti i nostri fratelli caduti per difendere la pace che, con il loro sacrificio, ci ricordano che “il martirio, con il quale il discepolo è reso simile al Maestro e a Lui si conforma nell'effusione di sangue, è stimato dalla Chiesa come dono insigne e suprema prova di carità” (Lumen Gentium, 42)¹⁷.

Questa raffigurazione martiriale dei caduti in un'azione passata di *peacekeeping* va certamente calata nel disegno politico di legittimare le contestate missioni all'estero in cui all'epoca si trovava coinvolta l'Italia. Tuttavia è difficile sottrarsi all'impressione che l'insegnamento conciliare prima e la stagione della “nuova evangelizzazione” woytjiana poi abbiano favorito una dilatazione teologica del martirio – segno di amore, nozione più inclusiva di quella di fede – che ha reso più facile cristianizzare la morte in uniforme, o addirittura elevarla a martirio salvifico, in quanto disinteressato e volontario dono di sé pagato con la morte.

Un secondo dato è costituito dall'inserimento di uno dei tredici morti di Kindu, il tenente Francesco Paolo Remotti, nel novero dei testimoni della fede riconosciuti dalla Commissione dei nuovi martiri, creata in vista del Giubileo del 2000¹⁸. In questo caso l'attributo di santità – non ufficialmente canonizzata – è stato ricondotto non alla sua condizione di ufficiale medico (causa dell'uccisione di Remotti), bensì, per una sorta di slittamento, alla sua vocazione di medico-missionario. Come si può leggere in una silloge di lettere inviate al Cuamm (il Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari), una volta terminati gli studi Remotti aveva manifestato l'intenzione di partire per l'Uganda, ricevendo il crocifisso dal segretario di Propaganda Fide. «Circostanze gravi e imprevedute» gli avevano impedito di mettere in pratica il suo sogno, portandolo a intraprendere la carriera militare. Tuttavia «egualmente volle per altra via essere di aiuto ai fratelli africani ed in questo suo generoso tentativo trovò una tragica ma luminosa morte». In questo martirologio di «vite consumate nel Signore», pubblicato cinque anni dopo il massacro congolese, la professione militare e l'apostolato missionario venivano

¹⁶ J. Cellini, *Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community (1963-1978)*, Leuven, Leuven University Press, 2017.

¹⁷ *Il sacrario di Kindu. Un tempio per la memoria*, a cura di P. Farina, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2003, p. 9.

¹⁸ Cfr. A. Riccardi, *Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento*, Milano, Mondadori, 2000, p. 222 e L. Accattoli, *Nuovi martiri. 393 storie cristiane nell'Italia di oggi*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000, p. 49.

accostate senza soluzione di continuità, all'insegna di un'etica dell'abnegazione mossa dal desiderio di offrire la propria vita per un ideale umanitario di scala globale. L'aspirazione di «dedicarsi a sollevare le infinite miserie dell'Africa» si era per l'appunto tradotta, nel caso di Remotti, nella partecipazione alla spedizione Onuc. Volando in Congo egli si era proposto «di visitare parecchi lebbrosari e di portarvi delle medicine». Vi aveva quindi trovato la morte secondo «disposizioni di spirito perfettamente in armonia con il crocifisso di medico missionario»¹⁹.

Soldati d'Italia, ma anche e soprattutto martiri, missionari, operatori di pace, vittime della propria devozione verso malati, poveri e bisognosi. Le seguenti pagine esamineranno in che modo il culto cattolico si fece interprete e promotore di questo sistema simbolico.

3. Una «missione di civiltà umana e cristiana»

A tale scopo conviene soffermarsi sulle cerimonie di suffragio tenutesi a Pisa, sede della 46^a aerobrigata. La prima messa di esequie si svolse *in absentia* nel novembre 1961, una settimana dopo che la notizia del massacro era stata resa di dominio pubblico e nel momento in cui si riteneva ancora verosimile la voce, rivelatasi poi infondata, che i corpi dei militari italiani fossero andati dispersi, perché ridotti a brandelli e gettati nel fiume Lualaba in pasto ai coccodrilli (o, peggio ancora, fatti oggetto di macabri rituali cannibaleschi). La seconda funzione avvenne invece nel marzo 1962, alla presenza delle salme rimpatriate.

Il settimanale diocesano «Vita nova» si fece portavoce dell'«immensa, penosa costernazione» prodotta dall'eccidio in tutti gli italiani, e in primo luogo nella città toscana. L'«affettuosa partecipazione» della gente comune rappresentava per il giornale l'unico conforto per le famiglie delle vittime, assieme alla «sicurezza» che i loro cari si fossero «immolati per una causa di civiltà e di pace che li rende[va] meritevoli agli occhi del mondo intero». La riconoscenza di questo mondo, tuttavia, non costituiva una ricompensa sufficiente per i caduti. Si trattava di assicurare alle anime dei morti – che l'organo della curia non aveva imbarazzo a definire «martiri» – il suffragio dei vivi. L'arcivescovo Ugo Camozzo, dietro richiesta del commissario prefettizio, indisse così per il 18 novembre una solenne funzione nella Primaziale. La notificazione della messa di *requiem*, firmata dallo stesso ordinario diocesano, fissò i contorni del culto dei caduti di Kindu. Secondo l'avviso sacro gli aviatori, «rappresentanti dell'Italia madre di civiltà e messaggera di carità umana e cristiana», erano stati trucidati mentre trasportavano «cibi e medicinali in testimonianza di fraternità generosa». L'animo di ciascun cattolico doveva sentirsi «angosciato per tanta offesa inferta ai più nobili sentimenti dell'uomo», partecipando «al dolore della patria intera» per la tragica fine di quei «morti gloriosi». Da qui la necessità di innalzare una preghiera pubblica affinché Dio concedesse la beatitudine eterna ai «tredici valorosi, uccisi nel compimento di una pacifica opera di beneficenza e li premi[asse] col Suo paradiso di gloria». Il rito funebre, oltre che un gesto di

¹⁹ R. Canova, *Lettere di medici missionari*, Casale Monferrato, Marietti, 1966, p. 93 e pp. 123-125. Secondo «L'Avvenire d'Italia» Remotti intraprese la carriera militare «con lo spirito del medico che sente la vocazione umanitaria legata all'esercizio della sua professione». Cfr. *Emozione e dolore per la morte dei tredici italiani*, «L'Avvenire d'Italia» (d'ora in poi «AdI»), 17 novembre 1961, p. 2.

lutto, pietà e riconoscenza, veniva presentato come strumento di «propiziazione per tutta la società umana», affinché essa visse senza «l'incubo di nuove inutili stragi»²⁰.

Vale la pena di soffermarsi sulla rete di significati sottesa al testo, decifrandone rimandi e stratificazioni. Nelle parole di Camozzo, i tredici morti venivano quasi spogliati della loro divisa militare e ricordati essenzialmente come missionari di pace e fratellanza. L'arcivescovo non sottolineava il lato eroico della loro fine, e neppure incentrava la funzione sacra su una pedagogia dolorista, ossia sull'esaltazione della capacità di sopportare atroci sofferenze ed efferate sevizie. Le intenzioni della preghiera rimandavano al campo semantico della carità e al carattere umanitario della spedizione italiana – dunque a una motivazione “profana” – che, seppure non sufficiente a rendere i morti degni della beatitudine eterna, li incamminava decisamente verso quel destino ultraterreno, grazie alla vicinanza spirituale di una comunità riconoscente. L'arcivescovo, inoltre, mostrava di condividere il presupposto “neoguelfo” che aveva nutrito l'ideologia della politica estera democristiana. Dal testo si evince infatti la persuasione che l'Italia, a dispetto del suo status di paese sconfitto, conservasse la vocazione privilegiata di civilizzatrice e pacificatrice di popoli, in virtù di un primato provvidenziale che poggiava sul suo essere centro della cattolicità romana²¹. Occorre sottolineare, ancora una volta, il risvolto assolutorio di tale asserzione. Il riferimento all'Italia come «madre di civiltà» riproponeva infatti, senza alcun ripensamento critico e in una prospettiva postfascista, un topos del nazionalismo cattolico utilizzato come arsenale ideologico a favore della mobilitazione bellica e del consenso al regime²². Il popolo italiano, chiusa la “parentesi” mussoliniana cui poteva dirsi sostanzialmente estraneo, intendeva realizzare il suo destino di grandezza non con la forza delle armi, ma attraverso un mandato di pace cristiana e di cooperazione internazionale.

Camozzo, infine, alludeva al valore riparatorio della preghiera pubblica per i morti; oltre a rappresentare una doverosa espressione di cordoglio, essa chiamava gli uomini a rimettere Dio al centro della vita moderna, dalle cui storture dipendeva evidentemente il perpetuarsi di tante «inutili stragi». L'eco della famosa espressione di Benedetto XV – estrapolata dal suo contesto originario – sembrava agire nella direzione di evocare la struttura “profonda” del discorso cattolico-intransigente, ossia l'attribuzione della violenza bellica e delle discordie tra le nazioni all'apostasia dall'insegnamento ecclesiastico. «Vita nova», non a caso, poco più di un anno dopo avrebbe dedicato un articolo alle divisioni dell'«umana famiglia», per ribadire l'assunto che nessun antirazzismo e nessuna dichiarazione di solidarietà tra i popoli poteva avere successo «per merito della sola natura»; solo un «cristianesimo autentico» avrebbe potuto spezzare i «reticolati imposti dal razzismo» e le «barriere erette dal nazionalismo»²³. Proprio la compartecipazione degli oranti a quella religione del sacrificio per il prossimo che aveva animato i militari italiani, e che al fondo si identificava con il nucleo imperituro del messaggio cristiano, si dimostrava la via per favorire l'avvento della pace mondiale, minacciata dalle tensio-

²⁰ Cfr. *Solenni onori funebri nella nostra Primaziale tributati ai gloriosi aviatori martiri nel Congo*, «Vita nova» («Vn»), 26 novembre 1961, pp. 1 e 4; *Pisa partecipa commossa al lutto delle otto famiglie*, «L'Italia» («I»), 19 novembre 1961, p. 1.

²¹ P. Acanfora, *Miti e ideologia nella politica estera Dc. Nazione, Europa e Comunità atlantica (1943-1954)*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 19-33.

²² Cfr. F. Traniello, *Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra*, Bologna, il Mulino, 2007 e D. Menozzi, *Cattolicesimo, patria e nazione tra le due guerre mondiali*, in *San Francesco d'Italia. Santità e identità nazionale*, a cura di T. Calì – R. Rusconi, Roma, Viella, 2011, pp. 19-43.

²³ G. Albanese, *Siamo tutti razzisti?*, «Vn», 14 luglio 1963, p. 3.

ni della Guerra fredda e dai disordini della decolonizzazione. Eppure per Camozzo l'eccidio rimaneva «inutile». È lecito supporre che questa qualificazione riflettesse l'erosione della teologia bellica del flagello: ovvero la presa d'atto che l'immolazione dei caschi blu non comportasse, di per sé, alcun valore "espiativo", funzionale alla restaurazione di un ordine cristiano. Il passaggio può essere assunto come una spia della difficoltà di riproporre la tradizionale concezione del sacrificio in guerra come atto nobile, se non addirittura "santo", perché incardinato nel disegno divino di riparazione degli errori moderni.

Rispetto all'avviso sacro il rito funebre introdusse ulteriori elementi. Migliaia di persone si raccolsero in piazza dei Miracoli e nella cattedrale, attorno al catafalco eretto per i caduti, sovrastato dal tricolore e decorato di un casco blu dell'Onu. Tra le corone di fiori e di alloro facevano mostra di sé le associazioni combattentistiche, i familiari delle vittime e le autorità militari e politiche, tra cui il ministro della Difesa Giulio Andreotti; quest'ultimo ruppe il silenzio per ricordare che i C-119 avevano compiuto una «missione di pace e di fratellanza» per tutto il mondo²⁴. Ma era stato per primo l'arcivescovo a tenere un commosso discorso, volgendo il pensiero a «quei valorosi» che avevano sacrificato la vita «in una missione di civiltà umana e cristiana». Pur non elevando direttamente la morte dei tredici a martirio, Camozzo accostò il loro volontario olocausto al «“Fiat” del Getsemani». Egli espresse inoltre il sostegno della curia alla costruzione, promossa dalla Rai attraverso una sottoscrizione pubblica, di un tempio commemorativo dove custodire le spoglie dei caduti: un «Sacrarario di generosità e di pace». Infine indirizzò un'addolorata supplica alla Madonna di Loreto, patrona degli avieri italiani, pronunciando tre intenzioni di preghiera: che i soldati fossero accolti nell'«eterna gloria del Paradiso»; che la loro tragica fine arridesse «al mondo la pace»; che i familiari trovasse-ro conforto nell'erigendo «tempio della morte e della vita»²⁵.

Il rito funebre seguì un canovaccio tradizionale, caratterizzato da un'ibridazione tra simboli bellici e forme cristiane, secondo un intreccio divenuto usuale nell'età dei nazionalismi. Il culto dei caduti, però, risultava sottratto alla seduzione per la violenza bellica e distante dall'obiettivo di fare "più grande" l'Italia. Spezzoni dell'ideologia nazional-cattolica sopravvivevano nelle parole dell'arcivescovo e nell'allestimento liturgico, ma la celebrazione delle vittime appariva slegata dall'esaltazione dell'atto marziale. Il linguaggio del sacrificio sotto la bandiera dell'Onu attualizzò – pur senza sostituire – l'imperativo di morire per la patria. Allo stesso tempo, palese era la sacralizzazione degli aviatori italiani, allorché l'arcivescovo dichiarava che essi erano morti per la causa della civiltà non solo umana, ma anche cristiana. Camozzo non argomentò tuttavia questa tesi, lasciandola indeterminata. Può quindi essere utile tentare di decifrare tale frase, suscettibile di diverse interpretazioni, sondando il modo in cui il mondo cattolico si confrontò con i significati della sciagura africana.

Un punto di vista autorevole è offerto dall'«Osservatore romano», quotidiano ufficioso della Santa Sede, allora diretto da Raimondo Manzini in linea con il nuovo indirizzo roncalliano. Il comunicato del giornale su Kindu faceva trasparire la "sindrome del benefattore" su cui si fondava la teologia missionaria preconciliare: il tragico accaduto venne descritto come un «massacro crudele», un'«aggressione barbara» che non poteva che lasciare «sbigottiti e sgomenti». Dinanzi all'opera assistenziale svolta dagli italiani per conto dell'Onu si poteva immaginare un unico possibile movente dell'eccidio, ovve-

²⁴ M. Malan, *Kindu. Nuova pagina di gloria dell'aeronautica militare italiana*, Roma, Tip. S.T.E.V., 1962, pp. 25-27.

²⁵ *Solenni onori funebri nella nostra Primaziale tributati ai gloriosi aviatori martiri nel Congo*.

ro lo stato di precarietà ed arretratezza in cui versava il Congo²⁶. Pur se con una certa moderazione di linguaggio, il trafiletto riproponeva lo sguardo coloniale “bianco” sulla persistente inciviltà dei nativi africani, in larga parte selvaggi da redimere, avvolti dalle nebbie dell’ignoranza, del paganesimo e di un’istintuale ferocia.

Ne discendeva l’assunto che gli uomini delle Nazioni Unite svolgevano una disinteressata opera di elevazione materiale e spirituale, diretta a dare nuova linfa ad un caotico e primitivo paese postcoloniale, esportando l’esempio dell’Occidente cristiano; qualsiasi atto ostile verso questo impegno encomiabile equivaleva a un’irrazionale e brutta manifestazione di barbarie. «L’Osservatore», non a caso, riportava una dichiarazione del deputato democristiano Giuseppe Ermini, in cui egli traeva dalla «grave notizia» due «fondamentali ammaestramenti»: il primo consisteva nella «denuncia del pericolo insito nel concedere a popoli ancora in condizione di semibarbarie un pieno autogoverno senza averne accertata la capacità di vivere civilmente»; il secondo era la consapevolezza di quanto fosse azzardato «dare a popoli ancora incivili lo stesso peso, nel consesso delle Nazioni Unite, di quello riconosciuto a popoli di antica civiltà». Ciascuna nazione aveva un proprio compito, corrispondente a un diverso stadio di maturità, per cui non poteva «essere affidata a tutte le nazioni la stessa missione di civiltà»²⁷. Sui settimanali diocesani e sui giornali cattolici fu tutt’altro che inusuale leggere che il Congo era un «caos di tribù molte delle quali a livello di cannibali»²⁸.

Tali osservazioni ci aiutano ad afferrare una prima dimensione – quella “postcoloniale” – sottesa alle parole pronunciate dall’arcivescovo di Pisa. I militari italiani poterono essere additati come interpreti di una causa cristiana perché agenti di civilizzazione, in senso lato, a favore di territori sottosviluppati e incapaci di autogoverno. D’altra parte, nell’orizzonte cattolico all’epoca ancora dominante, era impensabile immaginare una civiltà che non fosse cristiana; il non-cristiano era da considerare un selvaggio bisognoso della luce della fede, sia per la salvezza ultraterrena sia per la salvezza sociale. «Barbarie», in effetti, era la parola adatta a definire il movente dell’eccidio anche secondo il settimanale cattolico di Napoli, «La Croce», che plaudì all’articolo dell’«Osservatore» sottolineando come gli aviatori italiani non si trovassero nella pericolosa Africa equatoriale «per farvi la guerra», ma per svolgervi una meritoria azione umanitaria²⁹. Il presidente dell’Azione cattolica italiana Agostino Maltarello si spinse oltre, sostenendo che l’uccisione dei tredici «recaresi nel Congo per un’opera di solidarietà, di carità e di pace sotto la bandiera dell’ONU» faceva «ripensare alla fine eroica dei sacerdoti missionari recentemente massacrati nel continente nero». Il laicato era quindi chiamato ad elevare preghiere di suffragio per «le vittime cadute nell’adempimento del dovere» e a invocare da Dio il dono della pace, valore che richiedeva l’impegno generoso di «tutti gli uomini di buona volontà»³⁰.

L’assimilazione dei militari italiani ai missionari di Cristo riportava alla luce un campionario di stereotipi tesi ad affermare «la bontà della nostra opera civilizzatrice e

²⁶ *I tredici aviatori italiani sono stati trucidati a Kindu*, «L’Osservatore romano» («Or»), 17 novembre 1961, p. 1.

²⁷ *Sgomento e cordoglio in tutto il Paese per l’uccisione dei 13 aviatori nel Congo*, ivi, 17 novembre 1961, p. 7. Per un sintetico profilo di Ermini rinvio a M. Mombelli Castracane, *Ermini, Giuseppe Rufo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XLIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 221-226.

²⁸ Così, ad esempio, nel giornale cattolico di Genova: a., «*Non lasciatevi vincere dal male*», «Il Nuovo cittadino», 18 novembre 1961, p. 1.

²⁹ M.F., *Due aspetti di una stessa barbarie*, «La Croce» («C»), 26 novembre 1961, p. 1.

³⁰ *Bandiera a mezz’asta per tre giorni in tutti gli edifici pubblici*, «Or», 18 novembre 1961, p. 7.

dubitare di quella delle altre Potenze coloniali». Così si esprimeva, ad esempio, il settimanale cattolico di Napoli, rivendicando apertamente la positività del passato imperialista italiano, incluso quello fascista, alla luce della constatazione della «tranquillità» di Eritrea, Etiopia, Somalia e Libia rispetto allo stato di guerriglia e disordine vigente nelle ex-colonie di Belgio e Regno Unito. La ragione di questa differenza risiedeva nella capacità italiana di «infondere nell'animo di quegli indigeni il "sensus Christi", mediante il quale gli uomini, sentendosi tutti fratelli, non si fanno più trascinare da odii e da basse passioni». Il paese del papa continuava a farsi carico di questo apostolato: il sacrificio dei tredici avieri stava lì a confermarlo³¹.

L'opinione pubblica cattolica si rivelò in definitiva ancorata all'immaginario coloniale, ma si dimostrò solitamente cauta nel non travalicare i confini di un razzismo paternalista e "benevolo", alieno dal registro sprezzante impiegato dalla destra conservatrice e neofascista. «L'Italia», quotidiano cattolico milanese, denunciò anzi i «tristi episodi di teppismo» e il «grave deplorabile gesto razzista» ai danni di «un negro che passeggiava in via del Tritone» a Roma; il malcapitato aveva rischiato il linciaggio al grido di «duce, duce!»³². Ad Avellino, invece, due studenti congolese parteciparono del lutto nazionale furono «grottescamente» scortati dalla polizia verso una succursale della loro scuola perché le autorità locali, d'accordo con il preside, avevano temuto che la loro presenza potesse generare incidenti³³.

Contro la mobilitazione missina polemizzò anche Radio Vaticana. Nel riferire la «profonda commozione» di Giovanni XXIII e la sua paterna sollecitudine nel suffragare con la preghiera le anime delle vittime, il radiogiornale aderì con convinzione all'iniziativa, intrapresa dalla Rai, di erigere un tempio votivo alla memoria dei tredici aviatori «barbaramente trucidati». Di fronte ai tentativi di «profanare un nobile sacrificio compiuto a servizio della pace e di fomentare interessati e squallidi sentimenti di odio e di parte», l'iniziativa costituiva un invito a una «visione superiore, cristiana del tragico evento», in grado di interpretare i veri sentimenti del popolo italiano e il «significato più autentico» di quello stesso sacrificio. La Santa Sede interveniva così, attraverso il mezzo radiofonico, per ristabilire l'ordine nel campo cattolico e rammentare ai credenti che il sangue dei morti non chiedeva vendetta, quanto invece una volontà operosa di pace e la preghiera di tutti, «per le vittime e per gli assassini». Tale preghiera sarebbe sgorgata più sincera in un tempio dove le passioni si fossero placate «nel culto della generosità e della nobiltà di un sacrificio»³⁴. In una trasmissione del 23 novembre, pur esprimendo vicinanza al moto di «esecrazione» con cui il mondo aveva reagito all'eccidio, il microfono della Santa Sede criticò le «manifestazioni di sdegno e le intemperanze» che riversavano su un intero popolo, «su tutta una stirpe», la strage ascrivibile a «un gruppo di facinorosi». Il programma radio era netto nel ribadire la necessità di un intervento delle potenze occidentali in terra africana: sarebbe stato anticristiano abbandonare al proprio destino una nazione solo perché era stato sparso «il sangue di chi gli aveva dato generosamente la mano». L'espansione del cristianesimo e della civiltà a livello mondiale – si aggiungeva – sarebbe stata del resto inimmaginabile se i missionari si fossero ritirati dai luoghi «dove i loro fratelli erano stati uccisi». Commentando tali parole, «La Voce di San Marco» (settimanale diocesano di Venezia) ripropose il parallelo tra i militari e i missionari uccisi in Africa. «Partiti per strade diverse», gli uni

³¹ E. de Cillis, *L'Italia e il Colonialismo*, «C», 10 dicembre 1961, p. 2.

³² *Generale cordoglio in tutto il Paese*, «I», 19 novembre 1961, p. 2.

³³ *Studenti congolese contro l'eccidio*, «Il Quotidiano» («Q»), 18 novembre 1961, p. 2.

³⁴ *Preghiere del Papa per le tredici vittime*, «AdI», 19 novembre 1961, p. 2.

e gli altri rappresentavano un ideale da perseguire senza sconti; messaggeri di fraternità, compiendo un'opera di pace «in suolo straniero», gli uni e gli altri avevano meritato «con il loro olocausto, la stessa gloria dei cieli». Occorre notare che un *humus* fecondo per simili argomentazioni fu la reviviscenza del tema del martirio missionario in conseguenza dei processi di indipendenza e delle lotte armate anticoloniali. Proprio pochi mesi prima, nella primavera del 1961, erano stati uccisi in Angola due cappuccini, Lazzaro Graziani e Piergiovanni Filippi; il settimanale diocesano di Venezia, per giudicando «lodevolissimo ricordare i tredici aviatori caduti», si domandava se non fosse altrettanto doveroso associare ad essi, nell'erigendo tempio di Pisa, il nome dei due missionari³⁵.

L'attribuzione di un'identità missionaria ai morti di Kindu conobbe tra l'altro una specifica curvatura anticomunista. «La Croce» attaccò «l'Unità», rea di aver «tirato fuori [...] la morte di Patrice Lumumba» per giustificare l'eccidio come una reazione contro le manovre imperialiste delle potenze occidentali. Il periodico napoletano ravvisava invece la medesima «barbarie» dei lumumbisti nella politica dell'Urss, mirante a sabotare l'azione pacificatrice dell'Onu³⁶. Anche «La Civiltà cattolica» non ebbe dubbi nell'addossare la responsabilità ultima dell'episodio di Kindu su coloro che fomentavano la «forsennata campagna di odio razziale contro i bianchi» e avevano esasperato «l'estremismo nazionalista dei nuovi popoli africani»³⁷. Affiorava così un secondo argomento destinato ad avere grande diffusione nella platea cattolica: come affermò alla Camera il capogruppo Dc Luigi Gui, nella stessa zona del Kivu si erano già verificate uccisioni di missionari e violenze contro religiose, quasi «a voler distruggere ogni luce di civiltà cristiana». Il massacro degli aviatori rientrava in quel piano perverso, i cui mandanti andavano individuati nel «comunismo mondiale ispiratore dell'odio contro tutto ciò che è occidentale». Lo scenario evocato era dunque quello di una feroce persecuzione scristianizzatrice, riconducibile all'ateismo marxista³⁸. Il «capo dei massacratori» Gizenga fu da più parti chiamato in causa come «l'uomo di fiducia del Cremlino, [...] incaricato di diffondere, con qualsiasi mezzo, il comunismo nel Congo»³⁹.

Tali posizioni apparivano in sintonia con la stampa missionaria, agitata dall'«incubo» dell'infiltrazione sovietica nelle ex-colonie africane. Varie testate avevano espresso l'urgenza di difendere la benefica influenza della cultura europea, occidentale e cristiana sul continente nero, facile preda di «demagoghi»: tra questi figurava Lumumba, padre dell'anarchia regnante in Congo. «La Voce del popolo», settimanale diocesano di Torino, addossò a Gizenga – vice del primo ministro assassinato, nonché fedele «esecutore degli ordini di Kruscev» – la responsabilità ultima del massacro. Se il leader dell'indipendenza congolese, che socialisti e comunisti osavano chiamare «martire» e paragonare agli aviatori italiani, aveva improntato la sua azione all'odio, il suo erede «Gizenga odia[va] e detesta[va] gli europei, o meglio, tutti i bianchi, mille volte più». Il giornale torinese non esitò a sposare gli stereotipi cari alla destra neofascista, come l'argomento del razzismo «alla rovescia» contro i bianchi e la convinzione che i lumumbisti si servissero di antropofagi per realizzare i piani criminali ispirati da Mosca. I commenti de «La Voce», che eludevano totalmente la questione del retaggio

³⁵ P. Vena, *Altri missionari sostituiscono quelli uccisi in terra d'Africa*, «La Voce di San Marco», 2 dicembre 1961, p. 5.

³⁶ M.F., *Due aspetti di una stessa barbarie*, «C», 26 novembre 1961, p. 1.

³⁷ *Cronaca contemporanea*, «La Civiltà cattolica», CXII, 1961, vol. IV, p. 553.

³⁸ *L'unanime cordoglio della Nazione per l'eccidio degli aviatori nel Congo*, «Or», 18 novembre 1961 p. 7.

³⁹ *Il capo dei massacratori*, «C», 10 dicembre 1961, p. 2.

dell'oppressione colonialista, si allineavano a un'irridente retorica antinera, che associava la barbarie comunista all'inciviltà africana. Per «dare un'idea di che cosa sia questa terra dove i nostri aviatori sono stati fatti a pezzi» il giornale raccontò di un ministro del Congo che aveva mangiato un orologio da polso come «fosse un boccone prelibato»: «che cosa possono fare i nostri missionari [...] con il compito immane di parlare di civiltà, di fede, di amore a degli ingoiatori di orologi? Quando si limitano a mangiare orologi!». Oltre che su una schiera di cannibali, Gizenga poteva contare su una guardia d'onore composta da una cinquantina di donne, pronte a scatenarsi in indecenti danze selvagge urlando «Soviet, Soviet!», la cui ferocia era proporzionata solo alla loro «infinita bruttezza»⁴⁰.

«Il Quotidiano», organo dell'Azione cattolica italiana, calcò l'accento sull'«assurdo atto di violenza» compiuto dai lumumbisti, pur accennando alla teoria più accreditata che all'origine dell'eccidio vi fosse stato un tragico equivoco: il fatto cioè che gli aviatori fossero stati scambiati per parà belgi, alleati del secessionista Moïse Tshombé. La «tesi dell'errore», riferita dai servizi Rai, fu violentemente attaccata dalle destre come filocomunista e antinazionale, per la sua presunta minimizzazione dell'influenza criminale sovietica sull'Africa. Anche il giornale dell'Acì, dopo avere inizialmente accreditato tale versione, si collocò su una linea «geddiana» e si scagliò contro la tv «fanfaniana», colpevole di presentare i sanguinari «uccisori» come dei «fuorilegge» che avevano agito «per sbaglio», al di fuori del controllo di Gizenga. Bersaglio della polemica fu il «radicale Enzo Biagi», direttore del tg, accusato di seguire le orme dell'«Espresso» e di omologarsi al registro dell'«Unità»⁴¹.

Va peraltro notato che nel clima della Guerra fredda l'uso della forza sotto l'egida delle Nazioni Unite venne solitamente inquadrato dalla cultura cattolica tra gli strumenti di contrasto alla minaccia comunista, e come tale piegato alla salvaguardia della civiltà cristiana. Una simile tipologia di azione militare, peraltro, risultava pienamente ammissibile alla luce di uno dei testi più autorevoli del diritto cattolico di guerra, il *Codice di morale internazionale* dell'Unione di Malines. L'edizione rivista del 1951 aveva previsto «l'intervento esercitato dalla comunità organizzata delle nazioni o per sua delegazione» qualora si fosse reso «necessario assicurare il rispetto di alcune regole del diritto delle genti» e quando l'azione di polizia internazionale fosse stata diretta «contro la barbarie e la tirannia» e per difendere «i diritti di Dio e della persona umana e i superiori interessi dell'umanità»⁴².

4. «Uomini del nostro tempo, strettamente solidali a tutto intero il dramma del mondo»

Ricapitolando, il paradigma della civiltà cristiana, indicato da più parti come la motivazione per cui erano morti gli aviatori, attingeva da un campo polisemico, i cui concetti – la propagazione di un modello di cristianità sacrale *in partibus infidelium*; l'esportazione dell'italianità come cornice storica di quel modello; la militanza anticomunista; il dovere civilizzatore verso popoli considerati sottosviluppati – si intrecciavano, attribuendo in ogni caso al sacrificio in terra africana una dimensione religiosa. Luigi Gedda in persona fu in prima fila nel promuovere questo tipo di discorso trasversal-

⁴⁰ r.[enzo] ross.[otti], *Il filocomunista Gizenga*, «La Voce del popolo», 3 dicembre 1961, p. 1.

⁴¹ *Il "certo senso" della TV*, «Q», 18 novembre 1961, p. 2.

⁴² *Codice di morale internazionale. Traduzione dall'originale francese. Seconda edizione riveduta*, Roma, Edizioni «La Civiltà Cattolica», s.d. [1950-51?], § 44.

mente condiviso dalla compagine ecclesiale, ancorandolo alla visione pacelliana di un ordinamento in cui la gerarchia ecclesiastica, tramite l'azione politica dei cattolici ad essa ossequenti, mantenesse un tangibile potere direttivo sulle istituzioni e sulle strutture portanti del consorzio civile. Ai «martiri di Kindu» fu dedicato il corso nazionale degli attivisti dei Comitati Civici, l'ex-presidente dell'AcI si rivolse additando il fulgido esempio di dedizione dei tredici. Il medico e dirigente cattolico decise inoltre di intitolare agli «eroici caduti del Kivu» un reparto dell'Istituto Gregorio Mendel di Genetica e Gemellologia da lui fondato. Quei morti – affermò – avevano «pagato col sangue la missione di civiltà cristiana ed italiana per cui s'erano recati nel Congo»⁴³. A rendere rilevanti tali iniziative non era soltanto il peso specifico del personaggio, ma anche il suo retroterra culturale. Sua ferma convinzione, già espressa ai tempi delle leggi razziali fasciste e ribadita in un libro del 1960 intitolato *Meticcio di guerra*, era che l'incrocio tra «razze» di colore diverso generasse individui d'intelligenza e volontà morale inferiori⁴⁴.

Una posizione ben più sfumata fu espressa dai due maggiori quotidiani d'opinione cattolici – «L'Italia» di Milano e «L'Avvenire d'Italia» di Bologna, all'epoca rispettivamente diretti da Giuseppe Lazzati e Raniero La Valle⁴⁵ – e dagli ambienti della Gioventù cattolica. La linea, in questo caso, fu dettata dall'arcivescovo del capoluogo lombardo Giovanni Battista Montini, che in una dichiarazione pubblica raccomandò i «poveri nostri aviatori» alla misericordia di Dio, aggiungendo che, alla condanna morale dell'eccidio, andava accompagnato l'augurio che esso non fosse «inutile, ma valido sacrificio alla causa della pace e della fratellanza dei popoli». Al contrario di Camozzo, dunque, il cardinale fece riferimento all'«utilità» del massacro, correlandola però non alla nostalgia per una cristianità ierocratica ed eurocentrica, bensì all'obiettivo profano di costruire una convivenza mondiale pacifica che comportasse la liquidazione del sistema coloniale e il sostegno – per citare la *Mater et magistra* – all'emancipazione delle «comunità in fase di sviluppo» da qualsiasi tipo di predominio da parte delle vecchie potenze colonizzatrici. In sintonia con il magistero di Giovanni XXIII, che aveva salutato l'indipendenza del Congo e il «progressivo accesso alla sovranità» da parte del cosiddetto Terzo Mondo⁴⁶, Montini si tenne alla larga dallo stabilire una dicotomia tra civiltà occidentale e barbarie africana, evitando di sacralizzare i caduti facendone gli alfiери di una crociata anticomunista. Del tutto assente in lui fu inoltre il riferimento al mito italianista della nazione eletta; prevalse invece una visione di solidarietà e cooperazione tra i popoli che guardava oltre il bipolarismo della Guerra fredda e si proponeva di sostenere il cammino, tracciato dalle contingenze storiche, verso una comunità internazionale più equa ed integrata.

Tale orientamento trovava un corrispettivo politico nel neatlantismo perseguito dalla Dc fanfaniana, mirante a ridefinire il ruolo dell'Italia, in virtù di un'ipotizzata vocazione storica e religiosa, come interprete delle aspirazioni dei «popoli nuovi»⁴⁷. In questa logica rientrava la legittimazione dell'impegno militare per la causa della pace, non più subordinata alla restaurazione di una cristianità sacrale da tradursi nella direzione

⁴³ *Un reparto dell'Istituto Mendel dedicato agli eroici caduti*, «Or», 20-21 novembre 1961, p. 4.

⁴⁴ S. Patriarca, *Fear of Small Numbers: «Brown Babies» in Postwar Italy*, «Contemporanea», XVIII (2015), 4, pp. 537-567.

⁴⁵ Sulla linea lazzatiana cfr. M. Margotti, *«L'Italia» di Lazzati. Il quotidiano cattolico milanese agli inizi degli anni '60*, Milano, FrancoAngeli, 1993.

⁴⁶ A. Martellini, *Morire di pace*, pp. 27-28.

⁴⁷ P. Borruso, *Fanfani e i rapporti italo-africani*, «Storia e problemi contemporanei», XXII (2009), 51, pp. 59-66.

ecclesiastica sulla società, bensì affidata al contributo per lo sviluppo di una coesa e concorde comunità internazionale; l'accento cadeva soprattutto sulla costruzione di una «nuova civiltà umana», seppure cristianamente ispirata. Al tempo stesso gli stereotipi del razzismo coloniale cedevano il passo a un atteggiamento di rispetto nei confronti dei congolesi, vittime anch'essi di «feroci passioni»⁴⁸. Sulla stessa linea si muoveva il discorso tenuto alla Camera dal presidente del Consiglio a proposito dei «nostri soldati, partiti dal Cielo d'Italia e ormai assurti nel cielo dei martiri». Nell'opinione di Fanfani i soldati, abbandonando i loro affetti per recarsi in una terra lontana, avevano mostrato espresso «una profonda, intelligente, umana e cristiana concezione politica». Il loro sacrificio era un monito a «non dimenticare l'alta funzione civile che l'Italia da millenni [sic] ha sempre esercitato» e a mantenere un dovere di «solidarietà al di là di ogni discriminazione di paesi, di colore, di storia, nel rispetto del valore della persona umana». Si trattava insomma di consegnare alla storia il ricordo non di «bianchi [...] che opprimono», ma quello di «bianchi che muoiono generosamente per la libertà e la sicurezza degli altri popoli»⁴⁹.

Emergeva così una posizione antirazzista, benché non esente da pregiudizi “essenzialisti”. «L'Italia» dedicò un articolo di approfondimento alla «storia di una colonizzazione» – quella del Congo – per togliere qualsiasi giustificazione all'«eccessiva razzistica indignazione di taluni che è odio». Il quotidiano cattolico milanese ricordava le atrocità commesse dall'amministrazione belga e le carenze nel formare un'adeguata classe dirigente nativa, elementi che avevano posto i congolesi di fronte alla difficoltà di un «salto troppo lungo, se messo in relazione alle loro capacità», dalla «condizione di civiltà pretribale» ai «dettami dell'umanesimo, insito nella moderna civiltà europea» importata nel continente nero⁵⁰. Ad ogni modo, nell'esprimere grande rispetto per il sangue versato in una «missione di pace e di solidarietà umana», dalle colonne del giornale Emanuele Ranci Ortigosa condannò le «diffuse posizioni di parte così in contrasto con l'insegnamento cristiano», che addivevano a una grave e indiscriminata condanna dei popoli africani ispirata all'«odio razziale». Pur senza sottovalutare l'attività sobillatrice svolta dai governi comunisti, la «barbara soldataglia» responsabile del massacro poteva essere ritenuta la figlia di decenni di sfruttamento imperialista: «La strage di Kindu è una ulteriore condanna per il colonialismo europeo»⁵¹.

Il pezzo di Ranci Ortigosa costituiva una risposta all'articolo di fondo pubblicato da Augusto Guerriero sul «Corriere della sera» del 17 novembre, tutto incentrato sul «rigurgito di antica ferocia africana» e sulla sconfessione della missione Onuc, considerata «insensata», alla luce dell'argomentazione secondo cui i tredici italiani erano morti per una causa «che non riguardava la loro Patria». «Radicale» era il disaccordo espresso dall'«Italia»: un cristiano non poteva «accettare quella logica egoistica e tendenzialmente amorale». Al contrario, era giusto interessarsi al Congo, perché sacrosanto essere «interessati alla pace, in qualunque parte del mondo sia posta in pericolo»; pieno, di conseguenza, era l'appoggio all'intervento Onu, al di là di tutte le imperfezioni che lo caratterizzavano, in quanto unica possibilità di ristabilire l'ordine «al di fuori di ogni sospetto di imperialismo nazionale». Da qui l'auspicio di un rafforzamento dei caschi blu, i cui

⁴⁸ *Sacrificio per la causa della pace*, «I», 17 novembre 1961, p. 1.

⁴⁹ *Fanfani: “I nostri morti ci ammoniscono a perseverare nella solidarietà fra i popoli”*, «AdI», 18 novembre 1961, p. 1.

⁵⁰ E.G. Re, *Storia di una colonizzazione delle sue difficoltà e dei suoi errori*, ivi, 26 novembre 1961, p. 3.

⁵¹ E. Ranci Ortigosa, *Desiderio di pace*, «I», 18 novembre 1961, p. 1.

caduti rientravano nel pantheon del nuovo mondo postcoloniale, assieme ai «missionari cristiani» e a «tutti gli uomini di buona volontà, senza distinzioni di razza e colore»⁵².

Una ferma difesa della presenza militare in Congo – «missione di pace» e non di guerra – fu accampata anche da Raniero La Valle. Secondo il direttore dell'«Avvenire d'Italia», anch'egli disposto ad accostare i «tredici ragazzi della nostra aviazione» ai missionari dei «nostri conventi», le vicende del Congo riguardavano senza ombra di dubbio gli italiani, «non solo perché anche tra noi prendono le vittime, ma perché siamo uomini del nostro tempo, strettamente solidali a tutto intero il dramma del mondo». «Siamo responsabili per il mondo intero», continuava La Valle, contestando i «drastici e affrettati giudizi sulla barbarie degli africani» che portavano a rimpiangere l'indipendenza dei paesi coloniali e si auguravano una «rivincita della “civiltà bianca sulla notte della barbarie nera». Dopo aver messo sullo stesso piano la morte degli aviatori, quella di Lumumba e quella del segretario Onu Dag Hammarskjöld, operando quell'equiparazione contro cui si era scagliata «La Voce del popolo» di Torino, egli rivolgeva ai lettori una «domanda inquietante»:

Quanti decenni o quanti secoli ha avuto a sua disposizione l'Europa, questa civiltà occidentale oggi profanata dall'eccidio degli aviatori italiani, per portare a consapevolezza civile queste «orde selvagge», per fare questi uomini degni del titolo di uomini, che loro pur spetta per diritto divino?

[...] Molto tempo, forse, abbiamo perduto, quando c'era tempo; ci siamo preoccupati meno di espandere la nostra civiltà, che di importare i loro prodotti. [...] E ora avviene, fatalmente, attraverso lo scatenarsi della violenza e della ferocia, quel passaggio critico alle condizioni dell'auto-governo, che non è avvenuto gradualmente e pacificamente quando era tempo per questo.

Ma l'Italia, si dirà, che c'entra? Appunto, non c'entra, se non per quella solidarietà di ognuno con tutti di cui si diceva prima. Ma proprio perché non porta responsabilità dirette di cattive gestioni coloniali, ed è partecipe della comune civiltà europea, essa è in grado di formulare serenamente questi giudizi, e con tanta più forza, quanto più lo fa in un momento per lei di grandissimo dolore, nel momento in cui piange i suoi figli tragicamente periti⁵³.

Brano, questo, indicativo della nuova sensibilità che stava conquistando il mondo cattolico italiano più recettivo verso le aperture giovanee. A più riprese Roncalli aveva sollecitato i fedeli ad allargare la propria visione, dall'amore per la propria patria ad un moto di solidarietà verso tutti i popoli, in modo da superare gli steccati nazionali ed erigere una convivenza che fugasse inimicizie e motivi di guerre. Nel luglio 1962 il pontefice avrebbe affermato: «Senza diminuire l'affetto alla propria patria, il mondo intero, più che in passato, è divenuto la patria comune»⁵⁴. L'articolo di La Valle era sintomatico di questo mutamento di clima, che comunque non scalfiva alcuni postulati del mito del «bravo italiano»: l'innata generosità di un popolo, esente dalle colpe dell'imperialismo, e l'immagine di una nazione che, in virtù della liquidazione della residua eredità coloniale con la fine dell'amministrazione fiduciaria in Somalia (luglio 1960), poteva promuovere, meglio delle altre potenze occidentali, le aspirazioni dei popoli emergenti. L'argomentazione si traduceva nella convinta legittimazione dell'intervento umanitario sotto le insegne dell'Onu, priva di venature anticomuniste.

⁵² Ivi, in risposta ad A. Guerriero, *Errori e orrori*, «Corriere della sera», 17 novembre 1961, p. 1.

⁵³ R. La Valle, *Il nostro dolore*, «AdI», 17 novembre 1961, p. 1.

⁵⁴ G. Vian, *Chiesa, politica e nazione in Giovanni XXIII*, in *Cattolicesimo Nazione e Nazionalismo. Catholicism Nation and Nationalism*, a cura di D. Menozzi, Pisa, Edizioni della Normale, 2015, pp. 179-180. Sugli orientamenti pubblici di Roncalli riguardo al tema della pace prima della *Pacem in terris*, così come sulla ricezione dell'aggiornamento giovanee nella Chiesa italiana, cfr. L. Martini, *L'enciclica Pacem in terris*, in *Chiesa e guerra. Dalla benedizione delle armi alla «Pacem in terris»*, a cura di M. Franzinelli – R. Bottoni, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 607-652.

Citando «L'Osservatore», «L'Avvenire» glorificò il sacrificio dei morti per «assicurare normalità e sicurezza alla nazione congolese, giunta alla sua giusta indipendenza»; insieme, però, riaffermò il compianto per le vittime, «bianche o nere» che fossero⁵⁵.

I fogli della Gioventù cattolica si attestarono su questa lunghezza d'onda, abbracciando in modo più spinto una tendenza anticolonialista e antisegregazionista. «L'Azione giovanile» di Milano si scagliò contro l'«indegna» mentalità diffusa nei licei cittadini, dove l'«animo borghese» portava studenti e insegnanti a dipingere i «negri» come una «razza di animali». Il giornale si schierava viceversa dalla parte di algerini, sudafricani, angolani e afroamericani, nella loro veste di popoli oppressi, discriminati e oggetto di violenze⁵⁶. I pregiudizi razzisti riportati dalla stampa venivano altresì bollati come «fondamentalmente non cristiani»; impossibile era accettare la strumentalizzazione del lutto, monopolizzata da chi scopriva «il valore della persona solo oggi perché sono caduti tredici italiani». I maggiori giornali di opinione non avevano avuto il coraggio di condannare né l'omicidio «barbaro di Lumumba e dei suoi sventurati compagni perché, si dice, erano comunisti», né la caccia agli algerini organizzata dai coloni francesi. Chi aveva ucciso i tredici aviatori era pertanto incivile al pari di chi usava la memoria dei soldati uccisi a Kindu, morti per il loro impegno «verso ogni uomo senza differenza alcuna di razza, come strumento di odio di razza e di polemica politica». Tale «cannibalismo giornalistico e politico» era ben più imperdonabile della presunta antropofagia di cui certa stampa accusava i congolesi, «senza averne prove concrete». Il rispetto per i caschi blu caduti in Congo non andava insomma cercato né nella polemica contro i «barbari massacratori» né nella «risorsa ipocrita dell'odio seminato dai comunisti», purtroppo agitata anche da «alcuni cattolici investiti di responsabilità politiche». Lo spirito di disprezzo per la «razza negra», che aveva animato il dibattito pubblico, fu assunto a dimostrazione di quanto in Italia «ci si affermi cristiani ma quanto in realtà si sia lontano da ciò che costituisce la sostanza dell'insegnamento evangelico»⁵⁷.

Nell'ambito della «scoperta del Terzo Mondo» da parte dei giovani cattolici, netta era la presa di distanza da una lettura conservatrice, radicata nella discriminante anticomunista e nell'esclusivismo ecclesiocentrico, a vantaggio di una prospettiva di collaborazione tra credenti e non credenti, Occidente cristiano e culture «altre» delle periferie del pianeta. Una simile unione di intenti era finalizzata a realizzare – se necessario, mediante l'impiego della presenza militare – una «città dell'uomo» globale libera, equa e dialogica, in cui trovasse spazio l'emancipazione dei popoli africani. Tale utopia, sulla rivista della Giac, veniva entusiasticamente associata alla proposta kennediana di istituire un corpo civile di volontari, pronti ad accorrere in tutto il mondo dove «le ragioni della pace e del progresso umano dei popoli» lo esigessero. Con un'evidente forzatura, i morti di Kindu furono arruolati tra quei «volontari della pace e martiri di un'idea», animati dalla speranza in un «avvenire di cordialità tra gli uomini di ogni razza per il quale cadono i martiri di ogni tempo»⁵⁸.

5. Funerali di pace, echi di guerra

⁵⁵ *Rimpianto per le vittime bianche o nere che siano*, «AdI», 18 novembre 1916, p. 1.

⁵⁶ M. Oppizio, *Gli animali più feroci della terra*, «L'Azione giovanile», 15 dicembre 1961, p. 9.

⁵⁷ M. Barbetta, *Una triste retorica intorno ai fatti di Kindu*, *ivi*, p. 11.

⁵⁸ R. Morricone, *Volontari della pace*, «Gioventù», 26 novembre 1961, pp. 4-5; f.m., ... *E portavano medicinali*, *ibidem*.

La polisemia del discorso martiriale “per la pace” e “per la civiltà umana e cristiana” ebbe una traduzione nei riti funebri in onore delle vittime di Kindu, che si tennero in tutta Italia coinvolgendo attivamente il clero e il laicato. A livello generale, va colto un elemento di fondo: la maggior parte delle messe di suffragio svoltesi nel chiuso delle cattedrali furono poi accompagnate da cortei culminanti nella deposizione di corone ai monumenti ai caduti della Grande Guerra o delle guerre mondiali. Il 18 novembre nella città della torre pendente vennero organizzati riti di esequie in tutte le principali chiese. Un gran numero di studenti assisté alla messa in duomo, a S. Stefano dei Cavalieri e a Santa Caterina, dove si trovava la cappella dei caduti pisani inaugurata negli anni Venti: là furono portate, in un’ininterrotta processione di omaggio, decine di corone e fasci di fiori. In modo analogo a Ferrara, dopo la celebrazione in cattedrale, un corteo si recò al monumento della Vittoria. Il clima di cordoglio fu inoltre caratterizzato dal rinnovarsi di una mutua convalida tra autorità religiose e istituzioni militari. A Napoli il cardinale Alfonso Castaldo si recò personalmente al comando dell’Accademia Aeronautica di Nisida per porgere le condoglianze a nome della Chiesa diocesana, «ricordando il periodo in cui fu cappellano militare»⁵⁹.

Un rito funebre per i tredici assassinati in Congo venne persino celebrato il 20 novembre nella cattedrale di San Patrizio dal cardinale Francis Spellmann, arcivescovo di New York e vicario castrense per gli Stati Uniti; il vescovo ausiliare italo-americano, Joseph Maria Pernicone, commemorò in italiano il sacrificio dei soldati⁶⁰. A Bologna una messa funebre fu celebrata dal cardinal Giacomo Lercaro, al cospetto dei comandi militari e delle varie rappresentanze delle forze armate; l’arcivescovo lesse una «Preghiera dei caduti», facendo seguire le note del silenzio d’ordinanza. A Trento si svolse un solenne rito nella basilica di S. Lorenzo, presieduto dal cappellano regionale degli alpini. A Genova l’ufficio funebre si tenne presso la chiesa della SS. Annunziata, che ospitava le lapidi degli aviatori caduti presso l’altare della Madonna di Loreto. A Ravenna l’arcivescovo Salvatore Baldassarri celebrò il rito di *requiem* nel sacrario dei caduti e un cappellano militare lesse la preghiera dell’aviatore, su cui torneremo⁶¹.

Anche in molte chiese romane furono indette affollate funzioni di suffragio. Per iniziativa dell’Azione cattolica il primo ufficio di esequie fu organizzato nella chiesa di S. Giovanni de’ Fiorentini; il parroco, dopo avere impartito la benedizione al tumulo, con un breve discorso esaltò «il sacrificio delle povere vittime, immolatesi per un altissimo ideale di pace»⁶². Una messa fu celebrata nella cappella dell’aeroporto di Fiumicino da mons. Tito Mancini, ausiliare del card. Eugène Tisserant presso la diocesi di Ostia, Porto e Santa Rufina, il quale pronunciò alcune commosse parole per gli italiani morti «nello svolgimento della loro missione di pace»; alla cerimonia, per la quale fu allestito un catafalco ricoperto dal tricolore, assistarono rappresentanti delle forze dell’ordine e di tutte le compagnie aeree civili⁶³. Il rito più solenne, voluto dal Ministero della Difesa, fu

⁵⁹ Cfr. *Manifestazioni di solidarietà e riti funebri per i tredici aviatori italiani uccisi nel Congo*, ivi, 19 novembre 1961, p. 1 e *Solenne rito funebre stamane a Pisa in suffragio degli aviatori uccisi nel Congo*, ivi, p. 9.

⁶⁰ *Rito a New York in suffragio degli aviatori italiani*, «Or», 20-21 novembre 1961, p. 1; M. Malan, *Kindu*, p. 29.

⁶¹ Cfr. *Continuano manifestazioni e riti funebri per l’eccidio dei tredici aviatori in Congo*, «Or», 22 novembre 1961, p. 7 e *Folla di fedeli in San Petronio alla Messa di suffragio per i Caduti di Kindu*, «AdI», 20 novembre 1961, p. 7. Non è stato possibile appurare se la “preghiera dei caduti” fosse stata appositamente composta per l’occasione, e in ogni caso di quale testo si trattasse.

⁶² *Manifestazioni di cordoglio per le vittime di Kindu*, «Or», 19 novembre 1961, p. 6.

⁶³ *Rito funebre in suffragio degli aviatori caduti nel Congo*, ivi, 23 novembre 1961, p. 4.

però officiato S. Maria degli Angeli a Roma dall'ordinario militare, Arrigo Pintonello, alla presenza del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Una folla gremita riempì la chiesa e la piazza antistante, in un moto di intensa emozione in cui il «Bonus miles Christi» – la rivista dell'ordinariato militare – ravvisò «l'impronta della solidarietà nazionale»⁶⁴. La scelta del luogo non fu casuale. La basilica infatti, fin dal matrimonio celebrato nel 1896 tra il futuro Vittorio Emanuele III ed Elena di Montenegro, era diventata un simbolo della “conciliazione silenziosa” – poi effettiva con i Patti lateranensi – tra il regno sabauda e la Chiesa cattolica. Quasi fosse una sorta di contraltare alla vicina Porta Pia, S. Maria degli Angeli fu prescelta come sede di importanti riti patriottici – il Te Deum per la Vittoria del 4 novembre 1918, il funerale per la traslazione del Milite Ignoto al Vittoriano – acquisendo il ruolo di chiesa adibita alle funzioni di Stato. In particolare divenne uno dei centri di una memoria consensuale della Grande Guerra, che associava nazionalismo, pedagogia militare e fede cristiana, in una veste prima fascistizzata e poi riadattata alla realtà dell'Italia repubblicana. Emblematica fu la scelta, proseguita negli anni della transizione dalla dittatura alla democrazia, di seppellire all'interno del tempio gli artefici della Vittoria del 1918: il generale Armando Diaz (1928) l'ammiraglio Paolo Thaon de Revel (1948) e il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando (1953). S. Maria degli Angeli rappresentava insomma un luogo particolarmente evocativo di quell'Italia del 4 novembre, che, secondo un'operazione di «mimesi memoriale», assommava in sé i caduti nelle guerre fasciste e nelle missioni di pace, richiamando la continuità dell'identità italiana e mettendo in sordina la rottura operata dall'esperienza resistenziale⁶⁵. Il rito funebre per i morti di Kindu non sfuggì alla caratterizzazione di questo patriottismo senza tempo, connotandosi – più di altre funzioni di suffragio – come una liturgia tricolore. Oltre alla presenza di nutrite rappresentanze di associazioni combattentistiche e d'arma, la cifra della funzione religiosa fu offerta dalla banda dell'Aeronautica, che eseguì fuori dalla chiesa l'Inno del Piave⁶⁶. Pintonello non pronunciò alcun sermone, affidando a una lettera indirizzata al capo di stato maggiore le sue considerazioni sul massacro, da lui definito «una fulgida pagina, aureolata dalla luce del martirio»; l'ordinario militare aveva inoltre formulato, in «benedicente preghiera, il voto affinché la società umana, per cieche vie smarrita, per questo glorioso sacrificio finalmente capisca che su tutto e su tutti deve dominare la legge dell'amore»⁶⁷.

Anche l'infanzia fu largamente mobilitata nelle strategie commemorative e di elaborazione del lutto. Gli alunni di una classe di Bacchereto (Carmignano, Firenze) scrissero una lettera ai figli degli aviatori del Congo per porgere loro «delle preghiere» e consolarli al pensiero che il loro papà era stato «molto eroico e buono»⁶⁸. Le scuole furono inoltre coinvolte, in alcuni piccoli centri, in un rito che richiamava il modello dei parchi della rimembranza promossi dal primo governo fascista. Fu il caso, ad esempio, di Panzano in Chianti, vicino a Greve, dove il ministro dell'Agricoltura Mariano Rumor, sfruttando la ricorrenza della “Festa degli alberi” istituita nell'Italia liberale dal ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli, mise «a dimora» assieme a una «scolaretta» uno

⁶⁴ *Il rito funebre a Roma*, «Bonus miles Christi», dicembre 1961, p. 411. Sulle posizioni di Pintonello, contigue a quelle dell'area neofascista, cfr. M. Franzinelli, *L'ordinariato militare dal fascismo alla guerra fredda*, in *Chiesa e guerra*, pp. 507-508.

⁶⁵ Schwarz, *Tu mi devi seppellir*, p. 143.

⁶⁶ *Suffragi per i caduti a Santa Maria degli Angeli*, «Or», 24 novembre 1961, p. 4.

⁶⁷ *L'unanime cordoglio e il commosso tributo di preghiere e di lacrime per i caduti nel Congo*, «Bonus miles Christi», dicembre 1961, p. 108-109.

⁶⁸ *Nobili iniziative per onorare gli aviatori caduti nel Congo*, «Or», 25 novembre 1961, p. 7.

dei tredici pini dedicati ai caduti per l'Onu e collocati per l'occasione attorno alla scuola elementare, cosicché istruissero le generazioni future «al culto della pace, della libertà, della patria» e simboleggiassero le radici del «nostro paese, [...] della nostra storia fatta di martiri, di vite sacrificate per l'ideale»⁶⁹.

A livello periferico i riti di suffragio mostrarono una vivace pluralità di accenti. Si prenda ad esempio l'osservatorio campano. A Napoli i salesiani celebrarono una messa nella nuova chiesa di S. Giuseppe operaio, eretta in memoria dei «Martiri del filo spinato», ritenendo doveroso offrire a Dio il «cristiano suffragio proprio nel Tempio che ricorda[va] tutti i Caduti per la Patria»; il cappellano don Luigi Pasa annunciò l'intenzione di onorare la memoria delle vittime con un organo, il cui suono sarebbe stato un monito per la Chiesa a non dimenticare «i suoi figli, in specialissimo modo quelli che sacrificarono la loro vita per il bene dell'umanità»⁷⁰. Un'altra «mesta funzione» ebbe luogo il 20 novembre nella cattedrale di Teano con gli alunni delle scuole locali e le autorità civili e militari; il vescovo rivolse ai fedeli un discorso per spiegare «il significato di umana pietà e di cristiano suffragio per le vittime innocenti mentre compivano una missione di carità cristiana», augurandosi che cessasse lo spargimento di sangue e trionfasse il messaggio di pace proclamato dal papa⁷¹. A Cerreto Sannita gli studenti commemorarono gli «eroici Caduti» celebrando i valori della fratellanza e della solidarietà tra i popoli. Uno di essi, frequentante una classe di terza liceo, rivendicò come giusto l'aiuto fornito alle popolazioni che sentivano il bisogno di rendersi politicamente ed economicamente indipendenti; a differenza di chi aveva «parlato della immaturità delle popolazioni congolesi all'auto-governo», l'autore della lettera riteneva «sacrosanto» il loro diritto all'autodeterminazione. Proprio per questo motivo l'Italia aveva risposto all'appello dell'Onu, tendendo la mano ai «fratelli dalla pelle scura», memore della lotta d'indipendenza condotta cent'anni addietro. Il «martirio dei nostri tredici aviatori» era il segno di questa coerenza, praticata a fronte di «chi vuole il disordine e la sedizione interna». La liturgia di cordoglio si compose di un corteo cittadino che giunse alla cattedrale, dove si tenne una funzione di esequie celebrata dal vescovo Felice Leonardo, per poi terminare in piazza davanti al monumento ai caduti⁷².

Un rito insolito fu invece quello officiato dal vescovo d'Avellino Gioacchino Pedicini, al quale parteciparono i due già citati studenti congolesi risultati oggetto di contestazioni da parte della piazza di destra. La funzione assunse una coloritura ecumenica, essendo gli studenti di fede evangelica. Uno di loro prese la parola per offrire il suo «contributo di dolore» davanti alla morte dei militari «per la causa del progresso e della pace», paragonando implicitamente i caduti italiani – con una parafrasi di *Lc.* 23,34 – al martire per eccellenza, Gesù, e i propri connazionali colpevoli dell'efferato delitto ai deicidi: «Gesù perdona loro perché non sapevano quello che facevano»⁷³. In altri casi, come quello di Arezzo, il funerale per i morti di Kindu attirò le attenzioni degli apparati di pubblica sicurezza per il suo marcato contenuto politico; il vescovo ausiliare Telesforo Cioli, ritenendo «certi fatti» possibili solo in quanto conseguenza dell'allontanamento degli uomini dai principi cristiani, espresse forti riserve circa l'efficacia di «sedute so-

⁶⁹ *Rumor ha donato una pineta alla scuola di Panzano in Chianti*, «AdI», 22 novembre 1961, p. 2; *Gli alberi della rimembranza*, in «Q», 22 novembre 1961, p. 5. Cfr. anche A. Martellini, *Morire di pace*, pp. 109-111.

⁷⁰ *Commemorati i trucidati di Kindu*, in «C», 3 novembre 1961, p. 5.

⁷¹ *A Teano e Sparanise. Solenne funzione per le vittime di Kindu*, ivi, p. 6.

⁷² N. Imperato, *Per i martiri di Kindu*, ivi, 19 dicembre 1961, p. 3.

⁷³ *Funzioni di suffragio in tutta Italia*, «I», 19 novembre 1961

lenni di assemblee», «minuti di silenzio» e «diplomatici telegrammi di cordoglio». Egli suggerì però di «chiedere ai colonizzatori» se non fosse stata proprio la loro «azione di sfruttamento e di egoismo» a porre le condizioni dell'accaduto, pur senza nulla togliere alla strategia comunista «di sobillazione e di eccitamento dei popoli arretrati ed ex coloniali»⁷⁴.

Anche il rito di suffragio celebrato il 18 novembre 1961 a Firenze dal vescovo ausiliare Ermenegildo Florit assunse un significato del tutto particolare. La sua lettura dei fatti di Kindu si intrecciò infatti in modo inestricabile alle polemiche suscitate dalla proiezione del film *Non uccidere (Tu ne tueras pas!)* di Claude Autant-Lara, organizzata dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira lo stesso giorno della liturgia funebre per i morti italiani: un «film anticattolico» – aveva commentato Manzini sull'«Osservatore romano» – che indicava il «complice delle guerre» nella Chiesa e la screditava additandone lo scarso «pacifismo»⁷⁵. La funzione voluta da Florit, alla presenza delle autorità cittadine e di circa 15.000 fiorentini, costituì una risposta nemmeno troppo velata all'intenso dibattito, sviluppatosi nel campo cattolico, sull'obiezione di coscienza. Vari moralisti erano intervenuti sulla stampa per condannare coloro che, coprendosi sotto il «bandierone del pacifismo», non distinguevano tra «pace nell'ordine e pace nello sterminio, tra aggressione e legittima o doverosa difesa, tra uccisione in atto di innocenti e generico servizio militare, [...] tra coscienza illuminata e coscienza erronea»⁷⁶. Errate erano le supposizioni alla base del film, ovvero che il servizio militare fosse «unicamente ed esclusivamente ordinato alla guerra» e che in ogni caso quest'ultima fosse di per sé illegittima (quella di difesa contro un aggressore ingiusto, che attentava ai «diritti fondamentali di un popolo», era giustificata, a dispetto di «certe vaghe teorie pacifiste»). Il cittadino aveva l'«indeclinabile dovere di ubbidire»; la tesi di *Non uccidere* scardinava l'ordine sociale e deprimeva «l'autorità chiamata dall'ordine di natura e dall'ordine giuridico a sostenerlo e a tutelarlo efficacemente per il bene della collettività»⁷⁷.

Florit, che nell'assise conciliare si sarebbe schierato con il gruppo conservatore del *Coetus Internationalis Patrum*, richiamò il contesto di «preoccupante confusione di principi e di norme morali» caratterizzante «questa nostra epoca». Il futuro successore di Dalla Costa tratteggiò un quadro plumbeo, fatto di «nuovi imperi senza Dio» (chiaro era il riferimento al blocco sovietico) e di «diplomazie bugiarde». Eppure, malgrado i diffusi «germi di inquietezza di indisciplina, di insincerità nel mondo attuale», la salutare reazione della «diletta patria» dopo i tragici avvenimenti africani dimostrava l'anima fondamentale cristiana degli italiani. Vittime del dovere, gli aviatori erano stati uccisi «barbaramente» mentre lavoravano per innalzare «ad un livello di vita più civile» popoli «ancora giovani e per ora non sufficientemente maturi». I caduti di Kindu non erano soltanto «benemeriti del bene comune»; erano anche testimoni del sommo valore cristiano della «disciplinata obbedienza» ai legittimi superiori, antitetico all'obiezione di coscienza. La «sanguinosa immolazione» era dunque una lezione per tutti e, indirettamente, un monito contro l'«utilitarismo» pacifista⁷⁸. Il vescovo ausiliare

⁷⁴ A. Martellini, *Morire di pace*, p. 108.

⁷⁵ «L'Osservatore Romano» sul film «Non uccidere», «Or», 26 novembre 1961, pp. 3 e 6. Cfr. B. Bocchini Camaiani, *La Firenze della pace negli anni del dopoguerra e del concilio Vaticano II*, in *Chiesa e guerra*, pp. 521-524.

⁷⁶ A proposito di «Non uccidere», ivi, 10 dicembre 1961, p. 2.

⁷⁷ Così A. Messineo, *L'obiezione di coscienza*, «Q», 19 novembre 1961, p. 1.

⁷⁸ «Lezione di vita la morte degli aviatori» dice S.E. Mons. Florit, «L'Osservatore toscano», 26 novembre 1961, p. 4. Sulle linee dell'episcopato di Florit cfr. B. Bocchini Camaiani, *L'episcopato di E. Florit a Fi-*

di Firenze, differenziandosi da altri ordinari o più in generale da settori consistenti del mondo cattolico, utilizzava insomma la tribuna di Kindu non per illustrare i caratteri della “missione di pace”, quanto per riaffermare due pilastri del discorso nazional-cattolico: il mito dell’Italia *naturaliter cristiana* – faro di civiltà in un mondo moderno malato e per i popoli “in via di sviluppo” – e il dovere di servire la patria – e il suo esercito – mettendo in conto il supremo sacrificio di sé. Un dovere, religioso e non soltanto civico, racchiuso in primo luogo nella virtù dell’obbedienza alla legge militare.

6. Conclusioni: la tenacia del nazional-patriottismo

La seconda messa pisana di esequie fu celebrata da Pintonello l’11 marzo 1962, il giorno dopo l’avvenuto rimpatrio delle salme degli aviatori. Anche in questo caso l’ordinario militare non pronunciò alcun discorso. Tuttavia il contesto diede al culto pubblico una connotazione spiccatamente nazional-patriottica. Non si trattava soltanto del tono marziale della funzione, ritmato dalle note del “silenzio”. Le bare furono infatti trasportate, tra i tricolori esposti per le vie cittadine, nella cappella dei caduti di S. Caterina, inaugurata nel 1927 per eternare, come afferma la lastra d’ingresso, il ricordo degli «eroi che la terra di Pisa dette per un’Italia più grande»⁷⁹. La cappella rispondeva ad una logica commemorativa che inanellava in un’unica catena i caduti italiani della Grande Guerra, i “martiri” fascisti, i morti nell’Africa Orientale Italiana e nella guerra civile spagnola, i caduti partigiani e le vittime della guerra di liberazione. L’apposizione di un’ulteriore lapide, dedicata ai «caduti nell’adempimento del dovere al servizio dell’O.N.U.» con i nomi degli aviatori, rendeva tangibile questa lettura continuista.

La traslazione delle salme da S. Caterina nel tempio costruito su progetto di Michelucci avvenne infine il 14 marzo 1963⁸⁰. È noto come l’aspetto finale dell’edificio sacro fosse l’esito di uno svuotamento dell’idea iniziale dell’architetto, mirante a realizzare una sorta di acropoli che, nella sua mente, evocava il paesaggio delle trincee del Carso e delineava un percorso ascensionale tra grandi massi commemorativi, quasi a ricreare un Golgota dai tratti secolarizzati. È altrettanto interessante notare che l’abbandono del progetto originario – col ridimensionamento dell’area monumentale a semplice cappella votiva – venne soprattutto determinato dalla bocciatura da parte della curia diocesana di Pisa, preoccupata che una simile opera, oltre che avere costi esorbitanti, fosse poco rispondente ai criteri liturgici e configurasse un culto laico della morte stridente con quello cristiano⁸¹. Pur nella sua modernità formale, la cappella nella sua forma definitiva richiamava un modello più tradizionale, quello della chiesa-ossario, diffusosi dopo la

renze. *Temi e linee di governo della diocesi fiorentina*, in *Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorali nella Chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI*, a cura di G. Alberigo, Genova, Marietti, 1988, pp. 187-215 ed Ead., *Florit, Ermenegildo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XLVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 388-392.

⁷⁹ *Per la Cappella Votiva in onore dei caduti del Comune e della Provincia di Pisa*, «Il Messaggero toscano», 20 gennaio, p. 3.

⁸⁰ *Il sacrario di Kindu*, pp. 41-42. Cfr. *Tributate solenni onoranze funebri ai tredici aviatori uccisi a Kindu*. In realtà furono undici le salme ad essere inumate nel tempio, perché quelle di Francesco Remotti e Nicola Stigliano vennero richieste dalle famiglie.

⁸¹ G. Marcetti – M. Colombo, *L’architettura della memoria: Il Monumento Sacrario per i caduti di Kindu a Pisa*, ivi, pp. 67-70.

Grande Guerra⁸². «Fraternità ha nome questo tempio – si legge su una parete all’interno dell’edificio di culto – che gli Italiani hanno dedicato alla memoria dei tredici aviatori caduti in missione di pace nell’eccidio di Kindu [...]. Qui per sempre tornati, dinanzi al chiaro cielo d’Italia, con eterna voce ammoniscono: fraternità»⁸³.

Fraternità tra i popoli dunque, ma anche e soprattutto amore per la propria nazione. Tale era il messaggio inviato anche dal ministro della Difesa Andreotti in occasione dell’inaugurazione del tempio: «auspicio che olocausto tante giovani vite sia sempre testimonianza di attaccamento al dovere sino al sacrificio al servizio della Patria». Il momento più toccante della messa, celebrata ancora una volta da Pintonello, fu rappresentato dalla lettura della preghiera dell’aviatore da parte di un giovane tenente. L’orazione «parla[va] di uomini arditi abituati a salire verso l’arcobaleno, in domestichezza con l’immenso cielo, che chiedono di essere accolti da Dio nel loro ultimo volo». Faceva da sottofondo un cupo rullare di tamburi, che evocava «il tam-tam selvaggio dei riti tribali di quella terra, dove i tredici aviatori erano stati martirizzati»⁸⁴. In base a questo resoconto, è presumibile che il testo in questione consistesse nella nota preghiera di Vittorio Malpassuti, scritta negli anni Venti e modificata dopo la Seconda guerra mondiale:

Dio di potenza e di gloria
che doni l’arcobaleno ai nostri cieli,
noi saliamo nella Tua luce per cantare
col rombo dei nostri motori,
la Tua gloria e la nostra passione.
Noi siamo uomini ma saliamo verso di Te
dimentichi del peso della nostra carne,
purificati dei nostri peccati.
Tu, Dio, dacci le ali delle aquile,
lo sguardo delle aquile, l’artiglio delle aquile
per portare, ovunque Tu doni la luce,
l’amore, la bandiera, la gloria d’Italia e di Roma.
Fa’, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito;
fa’, nella guerra, della nostra forza la Tua forza,
o Signore,
perché nessuna ombra sfiori la nostra terra,
e fa’, quando sia l’ora,
dei tuoi cieli la nostra corona.
E sii con noi come noi siamo con Te,
per sempre⁸⁵.

A questo testo si aggiungeva la *Preghiera dell’aviere* prescritta dal *Manuale religioso per le Forze Armate* del 1955.

Onnipotente Iddio, cui danno gloria i cieli, gli avieri d’Italia chiedono a Te, in quotidiana volontà di sacrificio, di benedire insieme all’impeto dei loro motori e al fremito delle loro ali, l’ardimento del loro periglio e l’entusiasmo dei loro cuori.

Tu che sei l’infinito Vero la Carità eterna, fa che ogni aviere d’Italia si elevi nella ferezza lucente della propria generosa fedeltà alla Patria che gli si affida e nella serenità ardente della concordia che lo lega a tutti i cittadini della sua terra.

⁸² L. Bregantin, *Per non morire mai. La percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale*, Padova, Il Poligrafo, 2010, pp. 233-279.

⁸³ M. Malan, *Kindu*, pp. 118-120.

⁸⁴ Ivi, pp. 121 e 123.

⁸⁵ Cfr. T. De Mauro, *Le parole e i fatti. Cronache linguistiche degli anni Settanta*, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 170-172.

Fa[?], o Signore, che ogni ala italiana rechi ovunque testimonianza di giustizia e di pace, secondo la tua buona Novella; e la dolce Vergine di Loreto, nostra Patrona e Castellana d'Italia, la guidi amorosamente a virtù di forza e di eroismo. Così sia!⁸⁶

In entrambi i casi la “cultura di pace” appariva oscurata dagli stilemi della “cultura di guerra”. La preghiera di Malpassuti, che invocava la «gloria» di Roma anche in virtù della forza delle armi, era stata ampiamente utilizzata dal regime mussoliniano a sostegno di una politica estera espansionista. Basti poi considerare il riferimento alla Vergine Lauretana, il cui culto era stato incoraggiato dal fascismo in funzione nazional-imperialista⁸⁷ e che adesso, con tutte le ambivalenze e i vuoti di memoria del caso, veniva rimodulato nella direzione di una missione di pace che richiedeva il sacrificio della vita nel nome della giustizia, ma anche in risposta alla chiamata di una comunità nazionale – quella italiana – attrice di un piano provvidenziale. L'appello di Radio Vaticana affinché i rituali del lutto si ispirassero al magistero di Giovanni XXIII fu dunque recepito in termini contraddittori. Il culto dei morti in una missione internazionale venne infatti incasellato nel modello etico e narrativo nazional-patriottico, racchiuso nei segni della memoria disseminati nelle vie e nelle piazze d'Italia, e sedimentato in un collaudato repertorio di preghiere per la nazione eletta⁸⁸. Tale modello, specialmente nella cultura “sottile” di massa, rimase il più appetibile per sublimare la violenza bellica e rendere plausibile il sacrificio dei militari, sottraendolo agli aspetti più strazianti della mutilazione dei corpi e trasfigurandolo nel gesto di giovani eroi virtuosi, consapevoli di immolarsi per il bene della patria con il sostegno della benedizione celeste.

⁸⁶ Ministero della Difesa – Ordinariato militare per l'Italia, *Manuale religioso per le Forze Armate*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1955, p. 49.

⁸⁷ L. Ceci, *A Loreto sulle ali d'Italia. Il X congresso eucaristico nazionale tra devozione, mobilitazione di massa e fascismo*, in *Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, a cura di A. Gottsmann – P. Piatti – A.E. Rehberg, vol. I, tomo I, Città del Vaticano, Lev, 2018, pp. 187-121.

⁸⁸ A.M. Banti, *Pro patria mori. Monumenti ai caduti nella provincia di Pisa*, in *L'emozione di marmo. I monumenti ai caduti della Grande guerra a Pisa e nel suo territorio*, a cura di A.M. Banti – S. Renzoni – A. Tosi, Pisa, Pisa University Press, 2015, pp. 23-29.